

CZU 343.98

DOI 10.5281/zenodo.5174471

EXPERTIZA JUDICIARĂ CHIMICO-CRIMINALISTICĂ – ACTIVITATE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ ÎN PROCESUL PENAL

Ana CEBAN,
master în științe chimice

Expertiza judiciară chimico-criminalistică reprezintă o activitate de cercetare științifico-practică, ce implică utilizarea unui complex de metode de analiză fizico-chimice, care generează concluzii argumentate științific și contribuie la stabilirea adevărului în cadrul procesului penal. În funcție de problemele înaintate spre soluționare și de obiectul expertizei, expertul judiciar are sarcina de a alege metodele adecvate de examinare, astfel încât rezultatele obținute să fie de o precizie înaltă, cu asigurarea integrității maxime a obiectelor și realizate în termeni rezonabili.

Cuvinte-cheie: expertiza judiciară chimico-criminalistică, proces penal, expert judiciar, metodă de analiză, metodă de separare, detector, probă analizată, obiectul expertizei judiciare, limită de detecție, precizie.

CHEMICAL-FORENSIC JUDICIAL EXPERTISE – SCIENTIFIC-PRACTICAL RESEARCH ACTIVITY IN THE CRIMINAL PROCESS

ANA CEBAN,
master in chemical sciences

Forensic chemical expertise is a scientific-practical research activity, which involves the use of a complex of physicochemical methods of analysis, which generates scientifically argued conclusions and contributes to establish the truth that may have probative importance in criminal process. Depending on the problems submitted for settlement and the object of the expertise, the forensic expert has the task to choose the appropriate examination methods, so that the results obtained are of high precision, ensuring maximum integrity of the objects and achieved in reasonable terms.

Keywords: chemical-forensic expertise, criminal process, forensic expert, method of analysis, method of separation, detector, analysed sample, object of forensic expertise, limit of detection, accuracy.

Introducere. Chimia și criminalistica ca științe se intersectează acolo unde pentru investigarea unei infracțiuni, sunt necesare o serie de cunoștințe speciale, mijloace și metode tehnico-științifice, puse la dispoziție de compartimentele fundamentale ale chimiei – anorganică, organică, analitică, fizică și bi-ochimie.

În cadrul unui proces penal, expertiza judiciară chimico-criminalistică se efectuează în cazurile în care pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie pentru cauza penală sunt necesare cunoștințe specializate în

domeniul chimiei. Aceasta presupune o activitate de cercetare științifico-practică, care implică utilizarea unui complex de metode și procedee de analiză fizico-chimice, cu aplicarea reagenților chimici, mijloacelor tehnice și literaturii de specialitate, de către un expert judiciar chimist, pentru soluționarea obiectivelor expertizei și formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite obiecte materiale, ce pot servi drept probe într-un proces penal.

Progresul tehnologic al metodelor și echipamentelor utilizate la analizele chimice influențează pozitiv activitatea de cercetare

chimico-criminalistică, deoarece astfel experții din acest domeniu, au posibilitatea de a dezvolta metodici și proceduri noi de examinare, care contribuie la o cercetare mai amplă a obiectului expertizei, cu obținerea unor rezultate de o precizie înaltă, într-un timp mai scurt.

Scopul articolului. Accentuarea rolului expertizei judiciare chimico-criminalistice în procesul investigării diferitor tipuri de infracțiuni și caracterizarea metodelor fizico-chimice de analiză aplicate, cu indicarea limitelor și avantajelor.

Metode și materiale utilizate. Cercetarea științifică a fost elaborată prin utilizarea următoarelor metode: analiza, logica, comparația și sinteza. Baza juridică a articolului științific cuprinde reglementările normative ale Republicii Moldova referitoare la expertiza judiciară. Ca suport științific s-au aplicat: literatura de specialitate cu privire la chimia judiciară, lucrările cercetătorilor și specialiștilor din domeniu, precum și practica experților judiciari chimiști din subdiviziunile MAI al RM.

Rezultate și discuții. Diversitatea obiectelor ce pot constitui obiectul expertizei judiciare chimico-criminalistice, implică cercetări și analize dintr-un domeniu foarte vast, ceea ce impune aplicarea unor criterii de clasificare a examinărilor. În literatura de specialitate internațională se descriu mai multe criterii de clasificare a expertizelor chimice, de exemplu după tipul infracțiunii în cadrul cărora au fost dispuse: distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor săvârșită prin incendiere sau explozii, încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport care a provocat accidente rutiere, omor sau tentativă de omor, circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora etc. [1].

În Republica Moldova expertizele judiciare chimico-criminalistice sunt grupate după tipul materialului/substanței care face obiectul expertizei. Această clasificare este bazată pe faptul că în foarte multe cazuri există o

dependența directă și inevitabilă între natura substanței care face obiectul expertizei și tipul infracțiunii investigate. Spre exemplu, în cazul investigării unei infracțiuni legate de circulația ilegală a drogurilor, obiectele examinate în cadrul expertizei vor constitui substanțele care sunt suspectate a fi droguri sau obiectele care se presupun că conțin urme de droguri.

Genurile și specialitățile expertizelor judiciare sunt definite de Nomenclatorul expertizelor judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 195/2017 [2], unde expertiza judiciară chimico-criminalistică, în calitate de domeniu al expertizei judiciare, cuprinde un singur gen – expertiza materialelor și substanțelor, care se clasifică în 15 specialități, după cum urmează: examinarea substanțelor narcotice (drogurilor) psihotrope și a precursorilor; examinarea substanțelor de marcă a obiectelor aflate sub control special; examinarea produselor petroliere și a lubrifianților; examinarea metalelor, aliajelor și a articolelor fabricate din ele; examinarea lacurilor, vopselelor și acoperirilor de vopsea; examinarea fibrelor, materialelor fibroase și a produselor acestora de ardere; examinarea sticlei, ceramicii și a articolelor fabricate din ele; examinarea materialelor polimerice și a cauciucurilor; examinarea criminalistică a lichidelor ce conțin alcool; examinarea materialelor, documentelor și a scrisului; examinarea urmelor secundare ale tragerii și ale produselor împușcăturii; examinarea substanțelor explozive, a produselor și a urmelor de explozii; examinarea substanțelor de proveniență a solului; examinarea inscripțiilor de marcă, a urmelor de ștanțare și refacere a inscripțiilor pe obiecte; examinarea substanțelor necunoscute.

În mare parte, fiecare specialitate enumerată are ca scop examinarea obiectului specific, pentru depistare, identificare, comparare și stabilirea apartenenței de gen și grup [2].

Potrivit Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, cercetările și investigațiile din cadrul expertizei judiciare se efectuează în laboratoare

autorizate, în conformitate cu genul de expertiză efectuată [3], astfel expertizele judiciare chimico-criminalistice se efectuează în laboratoare autorizate în examinarea materialelor și substanțelor. Metodele, echipamentele și procedurile aplicate în laboratoarele autorizate sunt selectate astfel încât să acopere întreaga gamă de analize fizico-chimice necesare depistării, identificării și clasificării probelor analizate, din toate categoriile (specialitățile) expertizei judiciare chimico-criminalistice.

În cadrul activității de expertiză judiciară, chimiștii aplică un set de metodici, proceduri și instrucțiuni aprobate, cu ajutorul echipamentelor de măsurare etalonate și tehnicilor de analiză supuse controlului strict al calității. Asigurarea validității rezultatelor obținute se realizează prin: utilizarea materialelor de referință certificate, analiza probelor de control preparate din materiale de referință cu concentrații cunoscute, crearea și interpretarea diagramelor de control pe termen lung, participarea la teste de control ș.a. Aceste verificări sunt efectuate regulat, conform planurilor prestabilite, unele pot fi realizate zilnic, chiar înainte de fiecare utilizare a metodei. Scopul verificărilor este de a demonstra că metodele și instrumentele de analiză funcționează corect și sunt capabile să detecteze și să măsoare diferite cantități de substanțe [4].

Pe lângă acestea, în activitatea lor, experții judiciari consultă și se conduc de recomandările oferite de organizațiile internaționale cu referire la expertizele judiciare chimico-criminalistice, spre exemplu pentru examinarea drogurilor, aceștia se conduc de ghidurile Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

La efectuarea expertizelor chimico-criminalistice se respectă etapele cercetării prevăzute de metodica generală de efectuare a unei expertize judiciare, și anume: etapa pregătitoare, cercetarea separată (intrinsecă) a obiectelor, experimentul de expertiză, cercetarea comparativă, aprecierea rezultatelor cercetării (sau sintetizarea), formularea con-

cluziilor.

Etapa pregătitoare a expertizei judiciare chimico-criminalistice constă dintr-o serie de acțiuni preliminare, ce implică: analiza ordonanței/ încheierii de dispunere a efectuării expertizei, verificarea corespunderii obiectelor prezentate spre examinare cu cele descrise în ordonanță/ încheiere; determinarea sarcinilor/ chestiunilor înaintate spre soluționare expertului; la necesitate, stabilirea prezenței acordului cu privire la utilizarea metodelor distructive de analiză; în caz de necesitate, solicitarea acordului ordonatorului de efectuare a examinării cu o posibilă distrugere parțială sau deplină a obiectelor. La această etapă, o atenție deosebită se acordă stării fizice, calității, integrității și particularităților ambalajelor obiectelor prezentate spre examinare, dacă este asigurată integritatea probelor, păstrarea conținutului sau se observă semne de contaminare a probelor.

Specific pentru acest domeniu al expertizei este modul de realizare a următoarelor etape – cercetarea separată, care va include utilizarea metodelor de analiză fizico-chimice.

Această etapă este orientată spre stabilirea caracteristicilor individuale ale obiectelor examinate, naturii și tipului acestora, prin: examinarea organoleptică, examinarea microscopică, testele chimice de culoare, cromatografia pe strat subțire, cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria de masă, spectrometria de absorbție în infraroșu, spectrometria de absorbție moleculară în vizibil și ultraviolet ș.a.

Pentru a determina identitatea aceleiași substanțe, se pot utiliza mai multe metode, astfel examinatorul alege metoda potrivită care va genera cele mai bune rezultate. Factorii care sunt luați în considerare atunci când se aleg metodele sunt: precizia instrumentului, durata de timp necesară pentru a examina substanța și natura distructivă a instrumentului respectiv. În cele mai dese cazuri, se oferă prioritate metodelor nedistructive, pentru a păstra integritatea obiectelor în cazul unei eventuale examinări suplimentare prin altă metodă, iar la aplicarea metodelor distructi-

ve de analize se utilizează probe în cantități raționale [5].

Cea mai primitivă, dar destul de importantă metodă de analiză este examinarea organoleptică, ce constă în analiza senzorială a obiectelor, utilizând vederea, mirosul și atingerea (de regulă, pentru securitate, gustul nu se aplică). Drept urmare a aplicării acestei metode, expertul formulează un șir de concluzii despre prezența sau lipsa caracteristicilor exterioare și organoleptice specifice, ceea ce permite înaintarea versiunilor de apartenență a obiectelor la anumite clase. Astfel, expertul judiciar își poate alcătui planul de efectuare a cercetărilor și își poate alege următoarele metode de analiză [6].

Prin intermediul examinării microscopice, în cadrul expertizelor judiciare chimico-criminalistice se pot determina un șir de particularități morfo-anatomice ale obiectelor supuse examinărilor, cum ar fi: omogenitatea, dimensiunile și formele particulelor din care sunt alcătuite, prezența urmelor și/sau particulelor de substanțe invizibile cu ochiul liber etc. [7].

Cele mai des utilizate microscopice cu lumină sunt de două tipuri: microscopice biologice (de mare putere) și microscopice stereo (de putere mai mică). Capacitatea de mărire a microscopului biologic variază între 40 și 2000 de ori. Prin microscopul stereo se subînțelege un instrument cu putere mai mică de mărire, care poate varia între 10 și 80 de ori, aceste tipuri de microscopice produc o imagine tridimensională (3D) a obiectului [7].

Cele mai puternice microscopice sunt cele electronice, care folosesc electroni pentru a ilumina specimenul și a transmite o imagine mărită a acestuia. Unele microscopice electronice ajung să transmită o imagine mărită de 2 milioane de ori, astfel se poate obține o imagine a poziției atomilor în substanțele analizate, cu determinarea structurii chimice precise a moleculelor.

Ca metodă de cercetare, microscopia are un rol deosebit pentru toate tipurile de expertize judiciare chimico-criminalistice,

indicii stabiliți prin intermediul ei formează expertului judiciar o imagine mai clară asupra obiectelor examinate, în unele cazuri, această metodă este suficientă pentru a soluționa unele probleme înaintate spre soluționare, dar care necesită confirmare prin utilizarea altor metode fizico-chimice cu precizie mai înaltă [7].

Odată cu progresul tehnologic, producătorii de echipamente fizico-chimice de analize au dezvoltat microscopice cuplate cu alte metode de analiză – detectori, spre exemplu microscop cuplat cu spectrometria în infraroșu cu transformare Fourier (FT-IR).

Testele chimice de culoare, de asemenea, fac parte din metodele prezumtive de analiză, utilizate în cadrul expertizelor judiciare. Expertul aplică aceste teste asupra obiectelor prezentate spre examinare, deoarece acestea pot conține substanțe active, ca drogurile sau medicamentele, precum și substanțe inactive, ce au în structura lor grupări funcționale care interacționează cu reagenții specifici, cu obținerea unor semnale analitice sub formă de precipitate colorate, efecte de efervescență, compuși complecși colorați ș.a.

Cele mai mari avantaje ale testelor de culoare sunt simplitatea și ușurința de utilizare. Nu sunt necesare echipamente sofisticate și timp îndelungat pentru instruire în acest domeniu. Un rezultat negativ pentru un test de culoare este util în excluderea prezenței unei substanțe sau a unei clase de substanțe. Un rezultat pozitiv la testele de culoare prezumă prezența unei substanțe sau a unei clase de substanțe în materialul analizat, însă acestea pot manifesta interferențe cu alte substanțe asemănătoare, astfel pot genera un rezultat fals pozitiv. Este interesant faptul că multe dintre aceste teste au fost dezvoltate empiric. Chimia din spatele acestor teste de culoare este adesea complexă sau necunoscută [6]. Trebuie subliniat faptul că toate testele chimice urmează a fi confirmate printr-o tehnică analitică alternativă bazată pe un principiu chimic diferit.

Pentru expertizele judiciare chimico-criminalistice sunt importante tehnicile de

spectrometrie moleculară, acestea oferă posibilitatea determinării cantitative și calitative a compușilor, chiar și la nivel de urme.

Spectrometria în domeniul infraroșu cu transformare Fourier (FT-IR) reprezintă o metodă de analiză ce se bazează pe fenomenul de absorbție a radiației infraroșii de către molecule, având ca urmare schimbarea energiei vibraționale a legăturilor interatomice. Cantitatea de probă necesară pentru obținerea unui spectru IR cu benzi suficient de intense pentru a fi interpretat este de minimum 1 mg [8]. Această metodă este nedistructibilă, ceea ce permite asigurarea integrității substanțelor ce s-au prezentat la examinare în cantități mici.

Tehnica de analiză IR ce include reflectanța totală atenuată (ATR) elimină necesitatea etapei de preparare a probei înainte de analiză [8]. Combinația dintre nedistructivitate și lipsa necesității de preparare a probei face ca analiza prin spectrometria IR să fie un prim pas rapid și ușor în analiza substanțelor necunoscute. Pentru a facilita identificarea pozitivă a substanței, instrumentele FT-IR sunt dotate cu biblioteci în care pot fi căutate spectrele substanțelor necunoscute. Instituțiile de expertiză judiciară își pot crea propria bază de date, folosind materiale de referință certificate.

Analiza FT-IR a amestecurilor, deși nu este imposibilă, prezintă dificultăți specifice datorită naturii cumulative a răspunsului. Când se analizează un material necunoscut care conține mai multe substanțe, spectrele rezultate vor fi o combinație a spectrelor individuale ale fiecărei componente [8]. Acest lucru face metoda FT-IR un mijloc de identificare inacceptabil, în lipsa confirmării rezultatului prin alte metode. Cu toate acestea, instrumentul poate fi utilizat pentru a determina prezența grupărilor funcționale prezente în conținutul materialului analizat, permițând experților să selecteze alte metode potrivite pentru identificarea precisă. **În schimb, spectralul IR al unui compus pur este în general atât de unic încât este considerat ca o „amprentă” moleculară unică.**

Spectrometria în domeniul ultraviolet

(UV) și vizibil (Vis) sunt metode de analiză ce generează spectre electronice ale moleculelor, care sunt asociate cu tranzițiile electronice ce au loc la trecerea moleculelor din starea fundamentală, într-o stare excitată electronic. La interpretarea acestora se poate asigura identificarea compușilor precum și determinarea concentrației acestora [9]. Pentru identificarea compușilor prin aceste metode sunt necesare materiale de referință certificate, este impusă realizarea etapei de preparare a probei și este necesar timp suplimentar pentru construirea curbelor de calibrare.

Metodele spectroscopice sunt utile atunci când probele analizate sunt pure sau constituie amestecuri cu conținut cunoscut. La analiza unui amestec cu conținut necunoscut, pentru a separa componentele acestuia, se utilizează metodele cromatografice, permițând analizarea separată a fiecărei substanțe.

Cromatografia pe strat subțire (CSS) este o tehnică de cromatografie lichidă simplă, utilizată pentru a separa și identifica cantități mici de compuși dintr-un amestec sau pentru a determina puritatea substanței, aceasta a fost introdusă de Justus Kirchner în 1951. De la începuturile aplicării acesteia, tehnica a fost folosită ca un mijloc ieftin, fiabil, rapid și ușor de realizat pentru a distinge diferiți compuși între ei. Pe atunci metoda era doar una calitativă – oferea rezultate despre prezența unui anumit compus în substanța analizată, dar nu și concentrația acestuia. La sfârșitul anilor 1960, metoda a fost dezvoltată astfel încât să poată măsura în mod fiabil cantitățile de compuși. Cu alte cuvinte, tehnica a devenit cantitativă [10].

În cadrul laboratoarelor de expertiză judiciară, CSS este utilizată pentru identificarea și compararea drogurilor, substanțelor explozive, cernelurilor, coloranților ș.a. În comparație cu testele de culoare, care oferă doar o indicație despre prezența unei anumite grupări funcționale în materialul analizat, CSS este mai utilă, deoarece prin intermediul acesteia se pot diferenția și separa substanțe cu aceleași grupări funcționale, dar cu structuri și proprietăți diferite. De exemplu, în cazul

substanțelor explozive, reactivul Greiss va indica prezența grupărilor de nitrați sau nitriți, în timp ce CSS poate să facă diferența între diferiți compuși care conțin nitrați și nitriți, deoarece aceștia pot avea valori diferite ale factorului de retenție pe plăcile cromatografice și pot produce colorații diferite cu reactivul de vizualizare.

Pentru a efectua această metodă asupra substanțelor ce constituie obiectul expertizei judiciare, probele de analizat trebuie mai întâi dizolvate într-un solvent (cu excepția cazului în care sunt deja în stare lichidă) și apoi pot fi analizate. Pentru a obține o identificare pozitivă a compusului căutat, acesta trebuie comparat direct cu un material de referință certificat cunoscut, analizat pe aceeași placă cromatografică, în aceleași condiții [10]. De aici apare necesitatea deținerii de către instituția de expertiză judiciară a unei colecții de materiale de referință certificate, care cel mai des sunt costisitoare, necesită condiții de păstrare speciale, iar procedura de achiziționare a acestora este anevoioasă, și anume, din cauza restricțiilor de circulație implică obținerea autorizărilor de import.

Cromatografia gazoasă (GC) este o metodă aplicată pentru separarea componentelor dintr-un amestec dizolvat într-o soluție, fiind utilizată pentru amestecuri ce conțin substanțe volatile. În activitatea de expertiză judiciară, cel mai frecvent această metodă are cuplată ca detector – spectrometria de masă. Datorită capacității sale de a separa și analiza cromatografic componentele din amestecuri, cromatografia gazoasă cuplată cu spectrometria de masă (GC/MS) este considerată etalonul de aur în analiza criminalistică a urmelor. Principiul metodei cromatografiei de gaze constă în volatilizarea amestecului de substanțe și separarea acestuia în coloana cromatografică din cauza diferențelor în proprietățile lor chimice. Spectrele obținute sunt interpretate utilizând bibliotecile de spectre de masă și sunt identificate în baza acestora [11]. Metoda GC/MS este atât calitativă, cât și cantitativă. Cu excepția faptului că confirmarea cantitativă

implică pași suplimentari în timpul validării pentru a dovedi liniaritatea și precizia, cele două sunt foarte similare ca concept.

Printre limitele utilizării metodei GC/MS este faptul că doar substanțele care pot fi volatilizate fără descompunere pot fi identificate, iar în funcție de condițiile de analiză, o singură probă poate fi analizată de la câteva minute până la câteva ore, astfel termenele de realizare a examinărilor în cazul unui număr mare de probe pot dura un timp îndelungat. Avantajele metodei GC/MS constau în precizia înaltă a rezultatelor oferite, cu posibilitatea determinării concentrațiilor compușilor și de spectrul larg de substanțe care pot fi identificate.

În teorie, instrumentele GC-MS pot detecta substanțe ale căror concentrații sunt în intervalul femtogramelor (10^{-15}). În practică limita de detecție se ridică la nivelul picogramelor (10^{-12}), datorită raporturilor semnal-zgomot și a altor factori limitativi, cum ar fi mentenanța periodică a componentelor echipamentului. În cazul determinărilor cantitative instrumentele GC-MS au nevoie de aproximativ de 1000 de ori mai multă substanță decât pentru determinările calitative, limita cuantificării fiind în domeniul nanogramelor (10^{-9}) [11].

Cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC) *indeplinește aceeași funcție ca și cromatografia de gaze, dar este utilizată pentru amestecuri ce conțin substanțe* nevolatile care nu ar fi potrivite pentru cromatografia gazoasă. Componentele separate în coloana HPLC sunt apoi identificate cu ajutorul a diferiți detectori (MS, Vis, UV etc.). Cel mai frecvent tip de detector este spectrometrul UV-Vis, care este potrivit pentru analiza produselor farmaceutice, deoarece acestea au absorbantă UV [12].

Expertul judiciar alege complexul de metode de analiză, în funcție de problemele înaintate spre soluționare și în funcție de obiectul expertizei, astfel încât rezultatele analizelor să fie de o precizie înaltă, cu asigurarea integrității maxime a obiectelor și realizate în

termene rezonabile.

După obținerea datelor furnizate de metodele de analiză aplicate, expertul judiciar poate trece la etapa de apreciere și sintetizare a rezultatelor cercetării, ceea ce presupune generalizarea caracteristicilor relevate și formularea concluziilor. Rezultatele tuturor cercetărilor efectuate trebuie să fie descrise de către expert în raportul de expertiză pentru a asigura verificarea datelor obținute și a permite de a ajunge la concluzia privind obiectivitatea cercetării și corectitudinii concluziei efectuate.

La formularea concluziilor, expertul trebuie să respecte cerințele, care prevăd că concluziile trebuie: să rezulte din cercetările efectuate și să se bazeze pe totalitatea caracteristicilor relevate; să fie rezultatul construcției logice; să reflecte caracterul complet și obiectiv al cercetărilor și să cuprindă răspunsurile la întrebările formulate de către ordonatorul expertizei. Răspunsurile la întrebări se formulează exact, fără a permite interpretări echivoce.

Concluziile formulate de către expert urmează a fi confirmate cu imagini, spectre, cromatograme și alte materiale ilustrative, care atestă starea obiectelor, prezența și caracteristicile urmelor, rezultatele cercetărilor efectuate, care sunt descrise, prezentate în raportul de expertiză sau sunt anexate la acesta.

Concluziile formulate de către experții judiciari chimiști oferă organelor de investigație o confirmare sau o infirmare a suspiciunilor cu privire la modul de comitere a unei anumite infracțiuni. Identificarea diverselor substanțe găsite în urma cercetărilor la fața locului pot orienta organele de urmărire penală în direcția corectă a investigării unei infracțiuni. Spre exemplu, în timpul cercetării unui incendiu, experții judiciari pot stabili dacă a fost utilizată o substanță ușor inflamabilă, precum benzina sau kerosenul, dacă da, acest lucru sugerează că incendiul a fost provocat în mod intenționat, respectiv a fost comisă o infracțiune.

Experții chimiști, de asemenea, pot contribui la restrângerea listei suspectilor la

persoanele care ar avea acces la substanța utilizată la comiterea unei anumite infracțiuni. De exemplu, în cadrul cercetării unei explozii provocate intenționat, identificarea substanței explozive hexogen (RDX) sau a compușilor explozivi de tipul C-4, ar indica o conexiune a infractorului cu domeniul militar, deoarece anume aceste substanțe sunt utilizate în exercițiile militare. Pe de altă parte, identificarea substanței explozive trinitrotoluen (TNT) ar crea o listă mai largă de suspecti, deoarece este utilizată atât de companiile de demolare, cât și de militari. În timpul investigațiilor infracțiunilor realizate prin otrăvire, detectarea substanțelor toxice specifice poate oferi reprezentanților organelor de urmărire penală o idee despre ce trebuie să caute atunci când efectuează acțiuni de urmărire penală în privința potențialilor suspecti. De exemplu, la investigarea unei infracțiuni săvârșite prin otrăvirea victimei, concluzia expertului judiciar despre identificarea substanței toxice – ricina, le-ar sugera organelor de urmărire penală să caute în cadrul perchezițiilor la domiciliile suspectilor precursorii ricinului, și anume semințele plantei de ricin [13].

Concluzii. Expertiza judiciară chimico-criminalistică în procesul investigării diferitor tipuri de infracțiuni are un rol decisiv pentru constatarea, clarificarea și evaluarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatoare în procesul penal. Disponerea unui asemenea tip de expertiză oferă organelor de urmărire penală accesul la totalitatea informațiilor oferite de științele chimice în investigarea unui material necunoscut. Complexul de metode de analiză aplicate în cadrul efectuării expertizelor chimico-criminalistice de către experți judiciari licențiați, cu utilizarea tehnologiilor și echipamentelor avansate, cu aplicarea procedurilor și instrucțiunilor aprobate, precum și cu asigurarea controlului calității rezultatelor, fac din acest tip de expertiză o sursă de rezultate valide, cu precizie înaltă, argumentate științific și corelate cu datele de fapt ale urmăririi penale.

Referințe bibliografice

1. Stoian, M.G. „Contribuția expertizei fizico-chimice a probelor materiale la probațiunea judiciară”, București, 2013.
2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare, nr. 195 din 24.03.2017.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, nr. 68 din 14.04.2016.
4. „Validation Guidelines for Laboratories Performing Forensic Analysis of Chemical Terrorism”. Comunicări științifice criminalistice, ediția a 7-a (2). Aprilie 2005.
5. „Quality Assurance Guide for the Forensic Analysis of Ignitable Liquids”. Comunicări științifice criminalistice, ediția a 8-a (2). Aprilie 2006.
6. Gaensslen, R.E.; Kubic, Thomas, A.; Desio, Peter J.; Lee, Henry C. „Instrumentation and Analytical Methodology in Forensic Science”. Journal of Chemical Education. Decembrie 1985, 62 (12): 1058-1060.
7. Saadat, S., Pandey, G.; Tharmavaram, M. „Microscopy for forensic investigations. Technology in forensic science”, 101-127, 2020.
8. Angelos, S.; Garry, M. „Seized drug analysis using FT-IR and mixture searching for more effective identification”. Forensic Magazine. Advantage Business Media. august, 2011.
9. Craig, A. „Sheddinglight on evidence: forensic applications of UV/ visible spectroscopy”, Keele University, Keele, Staffs, ST5 5BG, UK, aprilie 2009.
10. Carlisle, Felicity. „TLC the Forensic Way”. The GIST. Glasgow Insight Into Science & Technology, iulie 2011.
11. Fialkov, A.; Steiner, U.; Lehotay, S.; Amirav, A. „Sensitivity and Noise in GC-MS: Achieving Low Limits of Detection for Difficult Analytes”. International Journal of Mass Spectrometry. Ianuarie 2007, 260 (1): 31-48.
12. Dong, Michael W. „Modern HPLC for Practicing Scientists”. Wiley, 2016.
13. Goldstein, J. „Woman from Texas is Charged in Ricin Case”. The New York Times. iunie 2013.

Despre autor

Ana CEBAN,
master în științe chimice,
expert-criminalist superior
al Secției examinări substanțe
a Direcției Centru 2 a CTCEJ al IGP
al MAI al RM
e-mail: ana.ceban96@mail.ru